

ПРИМЕНЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

АБДУЛЛАЕВ ДАВРОН ХАМИДУЛЛАЕВИЧ

Слушатель по программе магистратуры «МВА Цифровая экономика»
Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики
Узбекистан

Научный руководитель – **ОТАКУЗИЕВА ЗУХРА МАРАТДАЕВНА**, д.э.н., профессор
Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики
Узбекистан

***Аннотация.** Статья посвящена комплексному анализу зарубежного опыта (США, Китай, Россия, Япония, Индия) применения космических технологий (спутниковая связь, глобальная навигация, дистанционное зондирование Земли) в развитии цифровой экономики. На основе актуальных данных международных аналитических агентств (Space Foundation, Novaspaces, Jonathan's Space Report) рассматриваются современные тенденции роста мирового космического рынка, расширение орбитальных группировок, развитие государственного и частного космического сектора. Определена роль космических данных в формировании цифровых платформ, развитии высокотехнологичных отраслей и цифровой трансформации ключевых секторов экономики. Выявлены лучшие национальные практики, обеспечивающие цифровой суверенитет и ускоренное экономическое развитие, а также дана сравнительная характеристика доминирующих национальных моделей.*

***Ключевые слова:** Космическая индустрия, коммерциализация космоса (New Space), космические технологии, космическая коммерциализация, международный опыт, цифровая экономика, спутниковая связь, навигационные системы, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), геопространственные данные, цифровой суверенитет.*

Актуальность исследования

Актуальность определяется следующими ключевыми факторами:

• **рост значимости космических технологий для цифровой экономики:** космос становится критически важной инфраструктурой для широкополосного доступа в интернет, точного позиционирования и получения больших объемов геопространственных данных (*Big Data*), которые являются основой цифровизации;

• **стремительное увеличение орбитальных группировок (мегасозвездия):** массовое развертывание частных спутниковых сетей (*например, Starlink*) радикально меняет рынок связи и ДЗЗ (*Landsat, Sentinel, SkySat, Gaofen*), обеспечивая глобальное покрытие и снижая стоимость услуг;

• **необходимость развития цифрового суверенитета:** для ведущих стран обладание собственными навигационными (*GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, NavIC*) и ДЗЗ-системами является стратегическим приоритетом, обеспечивающим независимость и безопасность ключевых секторов экономики;

• **рост государственных и частных инвестиций:** глобальные инвестиции в космический сектор растут, опережая темпы роста мирового ВВП, что свидетельствует о признании космической индустрии стратегическим драйвером экономического развития;

• **рост потребности в космических данных (downstream-сектор):** интеграция данных ДЗЗ, навигации и спутниковой связи с технологиями ИИ, облачных вычислений и Интернета вещей (*IoT*) генерирует новые рынки геосервисов.

Методы анализа

В статье использованы сравнительный анализ (для сопоставления национальных моделей), статистический анализ (для обработки данных о рынке и орбитальных группировках), системный анализ (для определения трехуровневой структуры интеграции космических технологий), контент-анализ официальных стратегий, а также обобщение открытых отчетов международных организаций и аналитических агентств.

Введение

Современная цифровая экономика развивается под влиянием стремительной интеграции космических технологий.

Космическая индустрия становится критическим элементом глобальной инфраструктуры, обеспечивая высокоскоростную спутниковую связь, точное позиционирование и навигацию, доступ к масштабным геопространственным данным, инфраструктуру для ИИ-систем и цифровых платформ.

На сегодняшний день космическая индустрия превратилась в крупнейшую отрасль мировой экономики.

По данным ведущих аналитических агентств (*Space Foundation, McKinsey, Global Market Insights*), наблюдается динамичный рост мирового рынка космической индустрии, который достиг \$600-650 млрд., а к 2035 году может вырасти до \$1,8 трлн (*CAGR – 9-11,7%*), значительно превышая темпы роста мирового ВВП (*ожидаются на уровне 3-5% в год*).

Рост обусловлен развитием правительственных космических программ, увеличением объема частных инвестиций, удешевлением запусков и поступательной цифровизацией общества.

Таблица 1.

Прогноз динамики мирового космического рынка

год	объём рынка, млрд долл.	доля коммерческого сектора
2020	447	61%
2025	600–650	73%
2030	1000+	80%
2035	1600–1800	85%

Ключевые драйверы роста:

- коммерциализация космоса (New Space):
 - активное участие частных компаний (*SpaceX, Blue Origin, OneWeb и Virgin Galactic*), которые внедряют инновации, снижают стоимость запусков (*до 10 раз за последние 20 лет*) и предлагают новые услуги;
 - переход от доминирования государственных космических агентств к бизнес-проектам с сильным предпринимательским и инвестиционным климатом.
- технологический прогресс:
 - достижения в области ракетных и спутниковых технологий, делающие доступ к космосу более дешевым и эффективным;
 - развитие технологий (*ИИ и облачные вычисления*), которые интегрируются с космическими данными и услугами.
- растущий спрос на космические услуги:
 - спутниковая связь (*развертывание мегасозвездий для глобального широкополосного доступа в интернет*);

ДЗЗ и геопространственные данные (*предоставление высокоточных данных для сельского хозяйства, логистики, борьбы со стихийными бедствиями, страхования и других отраслей*);

навигация и глобальное позиционирование (*космические технологии стали «невидимой основой» для множества наземных секторов*).

государственные инвестиции:

увеличение государственных расходов на космические программы;
международное сотрудничество и «космическая гонка», стимулирующие научные исследования и разработки.

Как показывает анализ, космические технологии обеспечивают трехуровневую интеграцию в цифровую экономику:

«upstream» (*инфраструктура*) – производство спутников, ракет и запуск;

«midstream» (*транспорт данных*) – связь, навигация, передача данных;

«downstream» (*конечные услуги/геосервисы*) – обработка и анализ данных ДЗЗ, навигации и связи с использованием ИИ и облачных технологий для создания продуктов с высокой добавленной стоимостью (*точное земледелие, мониторинг инфраструктуры, «умные города»*).

Наиболее значимый эффект формируется на уровне «downstream», который оказывает максимальное влияние на цифровизацию. Геоданные, полученные с помощью ДЗЗ, при интеграции с технологиями ИИ и облачными вычислениями позволяют снижать риски, повышать эффективность и формировать новые рынки.

Ведущие государства используют космический потенциал для реализации экономических, оборонных, технических, научных, социальных, культурных и международных интересов.

На сегодняшний день на мировом рынке космической индустрии доминируют США (50%), далее идут Европа (20%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (*Китай, Индия, Япония – по 10%*).

В своей статье «Коммерциализация космической деятельности: ключевые тренды современности» авторы Камолов С.Г. и Миракова Д.А. классифицируют страны, исследующие космическое пространство, и разделяют их на следующие группы:

«космические сверхдержавы» (*«majors»*) – США, Китай, Россия, Япония и Индия, которые самостоятельно осуществляют пилотируемые космические полеты, реализуют масштабные космические программы и обладают крупнейшими группировками орбитальных спутников;

«космические державы» (*«pace-setters»*) – Франция, Великобритания, Германия, Италия, Бельгия, Люксембург и Испания, которые определяют динамику мирового рынка, активно наращивают технологический потенциал и разрабатывают коммерческие космические программы.

Такие страны как Израиль, Бразилия, Иран, КНДР и Юж.Корея запускали собственные ракеты, а ЮАР, Индонезия, Аргентина, Турция, Казахстан и Пакистан планируют создать отечественные ракетносители.

Тем не менее, во многих странах, занимающихся космической деятельностью, далеко не решены национальные, социальные и экономические проблемы, но они выделяют на космическую отрасль значительные бюджетные средства, так как видят в данной сфере источник научно-технического и технологического прогресса в различных областях экономики.

По данным международной консалтинговой и аналитической компании Novaspace, в 2024 году расходы всех государств мира на космическую деятельность составили около \$135 млрд (*в 2023 г. – \$117 млрд.*), что на 10% больше, чем в 2023 году. Основной рост обеспечили расходы на оборону, которые составили \$73 млрд (*54% от общего бюджета*).

Общие расходы США в 2024 году на космическую деятельность оцениваются в размере \$79,7 млрд, Китая – \$19,8 млрд, Японии – \$6,8 млрд, России – \$3,9 млрд, Франции – \$3,7 млрд, ЕС – \$2,9 млрд, Германии – \$2,8 млрд, Италии – \$2,6 млрд, Индии – \$1,8 млрд, Великобритании – \$1,5 млрд, а остальные – всего \$9,5 млрд.

Ожидается, что в ближайшей перспективе расходы государств мира на космическую деятельность будут расти. Основной движущей силой роста станут расходы на оборону, тогда как финансирование для гражданских программ будет расти умеренными темпами.

Среди основных причин дальнейшей целевой ориентации бюджетного финансирования для космических программ выделяют ожидаемые результаты и воздействие программ, открывающиеся возможности для технологического развития и снижение зависимости от других стран.

Вступление в космическую деятельность новых государств, разработка все новых программ и, как результат, естественное усиление конкуренции в значительной степени стимулируют развитие отрасли, повышая ее коммерческий потенциал, развивая новые технологические разработки и открывая все новые сферы ее применения.

На фоне коммерциализации космической деятельности заметно растет количество запусков космических летательных аппаратов, существенно расширяется диапазон целевого назначения орбитальных спутников.

Согласно данным Jonathan's Space Report (McDowell, 2025), в 2025 году осуществлено около 280 успешных запусков ракет-носителей.

По числу запущенных на орбиту спутников лидируют США (182), Китай (77) и Россия (15), далее Франция/Италия (6), Индия и Япония (по 3) и др. (Израиль, Ю.Корея, Иран, Германия, Австралия).

По состоянию на декабрь 2025 года, на орбите находятся более 13,8 тыс. активных спутников (включая малые <100 кг и крупные >100 кг).

Их распределение по орбитам критически важно для цифровой экономики:

- низкая околоземная (от 160 до 2 000 км) – 11 900 (связь, ДЗЗ, научные);
- средняя околоземная (от 2 000 до 35 786 км) – 350 (навигация);
- геостационарная (ровно 35 786 км над экватором) – 570 (телевидение, метеонаблюдения, связь).

По характеру принадлежности орбитальная группировка состоит преимущественно из коммерческих аппаратов (73%), далее следуют многофункциональные (15%), правительственные (5%), гражданские (3%), военные (2%) и прочие (2%) спутники.

Большинство спутников принадлежат США (>8500), России (>1500), Китаю (>900), Великобритании (>700), Японии (>200), Франции (>100), Индии (>130), Германии (>80), Канаде (>60) и Италии (>60).

Резкий рост объясняется появлением «мегасозвездий» – огромных сетей спутников, созданных частными компаниями. Одна из них – Starlink от SpaceX, которая владеет более 60% всех активных спутников на орбите.

Таблица 2.

Сравнительный анализ моделей использования космических технологий

страна	тип модели	сильные стороны	ограничения
США	рыночно-коммерческая	инновации, частные инвестиции, мегасозвездия	высокая зависимость от частного сектора
Китай	государственно-плановая	масштабность, интеграция с 5G/6G, цифровой суверенитет	ограниченная открытость данных
Россия	государственно-инфраструктурная	прочные навигационные и ДЗЗ-системы	недоинвестированность коммерческого сектора
Япония	технологически-ориентированная	интеграция в умные города, развитый high-tech сектор	ограниченный рынок
Индия	социально-ориентированная	масштабная цифровизация населения, низкая стоимость решений	нехватка крупных коммерческих игроков

Некоторые эксперты полагают, что в перспективе количество активных спутников может увеличиться в 10 раз.

Космические технологии (спутниковая связь, глобальные навигационные системы и ДЗЗ) стали основой цифровой экономики ведущих стран мира, обеспечивая глобальную связь, точные данные для ИИ и устойчивые решения для бизнеса и общества.

США – безусловный лидер на мировом космическом рынке, во многом благодаря активному развитию частного сектора и господдержке.

Спутниковая связь: Starlink (SpaceX) – глобальный высокоскоростной интернет, критически важный для цифровизации сельских/труднодоступных районов и поддержки IoT.

Навигация: глобальная система позиционирования (GPS) используется для оптимизации логистических цепочек, работы автономного транспорта, точного земледелия и мобильных приложений, формируя многомиллиардный рынок геосервисов.

ДЗЗ и геоданные: компании Maxar Technologies и Planet Labs предлагают коммерческие спутниковые снимки высокого разрешения и аналитические платформы, используемые для мониторинга инфраструктуры, управления ЧС, оценки урожайности и принятия инвестиционных решений.

Особенности – безусловное лидерство за счет частного капитала и минимального государственного регулирования в сегменте New Space.

Китай – космическая программа демонстрирует стремительный рост и тесную интеграцию с национальной стратегией цифрового развития.

Спутниковая связь: осуществляется развитие проектов спутниковой связи, которые предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа к Интернету, поддержки 5G/6G-сетей, управления транспортной инфраструктурой и промышленными IoT-системами. Связь становится ключевым инструментом цифровизации удалённых регионов и расширения национальной цифровой экономики.

Навигация: развитие собственной глобальной навигационной спутниковой системы BeiDou является ключевым элементом суверенитета в цифровой сфере. Данная система активно интегрируется в транспортную, логистическую и телекоммуникационную инфраструктуру страны, а также экспортируется в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

ДЗЗ и геоданные: Национальные программы ДЗЗ предоставляют высокодетальные спутниковые снимки для мониторинга окружающей среды, контроля инфраструктуры, управления водными ресурсами, оценки состояния сельского хозяйства и планирования городской застройки. Геоданные активно интегрируются в платформы государственного управления, экономического планирования и предупреждения ЧС.

Особенности – стремительный рост и тесная интеграция космической программы с национальной стратегией цифрового развития и индустриализации.

Россия – делает акцент на развитии собственных навигационных и ДЗЗ-систем для обеспечения национальных нужд и цифровизации экономики.

Спутниковая связь: осуществляется развитие спутниковых систем связи, которые обеспечивают доступ в Интернет в труднодоступных регионах, поддерживают авиацию, морской транспорт, телемедицину и цифровое образование.

Навигация: Глобальная навигационная система ГЛОНАСС обеспечивает позиционирование для транспорта, дорожных служб, геодезии, авиации и мобильной связи. Широко применяется в логистике, мониторинге транспорта, в строительстве и государственных сервисах. Модернизация спутников повышает точность и надёжность системы.

ДЗЗ и геоданные: Ключевые спутниковые программы обеспечивают мониторинг природных ресурсов, лесных массивов, пожаров, урбанизации, погодных условий. Геоданные активно интегрируются в работу региональных органов управления, обеспечивая точное планирование и повышение производительности.

Особенности – акцент на развитии собственных навигационных и ДЗЗ-систем для обеспечения национальных нужд и цифровизации.

Япония – активно интегрирует космические решения в национальные цифровые экосистемы.

Спутниковая связь: используются спутниковые системы связи для обеспечения цифровых сервисов на удалённых островах, в горных регионах и на морском транспорте. Частный сектор развивает решения для авиации, судоходства, мониторинга инфраструктуры и интернет-покрытия.

Навигация: Система квазизенитных спутников QZSS дополняет GPS и обеспечивает высокую точность позиционирования в плотной городской среде, что критично для робототехники, автономного транспорта, логистики и систем мониторинга городов.

ДЗЗ и геоданные: космические программы дают данные для мониторинга стихийных бедствий, землетрясений, вулканической активности, а также для картографии и управления строительными проектами. Геоданные интегрированы в системы раннего предупреждения и «умные города».

Особенности – активная интеграция космических решений в национальные высокотехнологичные экосистемы.

Индия – использует космос как инструмент массовой цифровизации.

Спутниковая связь: осуществляется развитие спутниковых платформ связи и интернета для обеспечения школ, больниц, сельских районов и удалённых территорий. Спутниковые сервисы поддерживают электронную коммерцию, дистанционное обучение, телемедицину.

Навигация: Национальная система NavIC используется в транспорте, агротехнике, логистике, геодезии и мобильных устройствах. Высокая точность и устойчивость сигнала делают её ключевым инструментом национальной цифровой инфраструктуры.

ДЗЗ и геоданные: обеспечивается мониторинг водных ресурсов, состояния посевов, городского роста и инфраструктуры. Данные широко применяются в сельском хозяйстве, управлении природными ресурсами и страховых услугах.

Особенности – использование космоса как инструмента социального развития и массовой цифровизации с фокусом на низкую стоимость решений.

Таким образом, космические технологии становятся структурообразующим элементом мировой цифровой экономики, усиливая национальную конкурентоспособность, обеспечивая технологический суверенитет и открывая новые рынки.

Анализ зарубежного опыта показывает, что успешная интеграция космических технологий в цифровую экономику требует комплексной национальной стратегии, которая включает:

стимулирование частного капитала (*модель США*);
интеграцию космических систем с национальными программами цифровизации и 5G/6G (*модель Китая*);

обеспечение суверенитета в области навигации и ДЗЗ (*модели России, Китая, Индии*).
фокус на downstream-секторе путем создания открытых платформ для обработки геоданных, стимулируя разработку высокотехнологичных геосервисов.

По оценкам экспертов, роль космических технологий будет только возрастать по мере развития ИИ, больших данных, автономного транспорта и умных городов.

Адаптация лучших мировых практик, особенно в части создания условий для развития New Space и активного использования геопространственных данных в государственном и корпоративном управлении, является ключевым фактором для ускорения цифровой трансформации и достижения долгосрочного экономического роста.

Применение космических технологий снижает риски принятия управленческих решений в условиях неопределённости и позволяет перейти от реактивного к проактивному

управлению территорией, что создаёт мультипликативный эффект для всего экономического комплекса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Камолов С. Г., Миракова Д. А. Коммерциализация космической деятельности: ключевые тренды современности // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2019. – № 7. – С. 52-63.
2. 24-й выпуск отчёта компании Novaspacе «Государственные космические программы» (*GSP*).
3. McDowell, J. Jonathan's Space Report, № 828, май 2025. Доступно онлайн: https://planet4589.org/space/jsr/JSR_828.txt.
4. Space Foundation. The Space Report 2025 Q2. – 2025.
5. ESA Report on the Space Economy 2025. – ESA, 2025.
6. Brookings. Governing growth in the emerging space economy. – 2025.
7. WEF. Space Economy Report 2024. – 2024.
8. Statista. Global governmental spending on space programs. – 2025.
9. Ларин С.Н., Соколов Н.А., Хрусталеv О.Е. Использование космических технологий двойного назначения для разработки и реализации эколого-экономической политики: зарубежный опыт // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. № 3А. С. 457-465.
10. Доклад Генерального секретаря «Изучение космических технологий в целях устойчивого развития и преимущества международного сотрудничества в области исследований в этом контексте». 23 сессия, Женева, 23-27 марта 2020 года.
11. Савченко А. Б., Бородинa Т. Л. Роль космических технологий в цифровизации регионов России. – 2021. – С. 586-591.
12. Пермяков Р.В. «Новый космос»: глобальный ландшафт и модели коммерциализации // Экономика космоса. – 2023. – № 4. С. 12-28.
13. Гусев А.О. Интеграция космических технологий в цифровую экономику Дальнего Востока: барьеры и перспективы // Научный журнал «Управленческий учет». – 2025. – № 4. – С. 273-278.
14. Бобрышева В.Д., Гречишниковa В.Ю., Трубина А.А. Анализ зарубежного опыта регулирования и стимулирования научно-технологического развития: космические системы, цифровые технологии и искусственный интеллект, маркетплейсы и логистика // Экономика, предпринимательство и право. – 2025. – № 4. – С. 2444-2457.